

HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILI TA'LIMIDA MOBIL ILOVALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

U.Abdurasulova, Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, PhD

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada o'zbek adabiy tili ta'limida mobil ilovalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. xorijiy tadqiqotlar asosida mobil ilovalarning o'zbek adabiy tili me'yorlarini o'zlashtirishdagi samaradorligi haqida fikr yuritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — mobil ta'lim vositalarini o'zbek adabiy tili o'qitish jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish va raqamli ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda m-learning konsepsiyasi, mobil ilovalar orqali interaktiv mashqlar, adaptiv topshiriqlar va real vaqt rejimida fikr-mulohaza berish mexanizmlari o'rganildi. nazariy tahlil va amaliy kuzatuv metodlari qo'llanildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, mobil ilovalar o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda, adabiy til me'yorlarini o'zlashtirishda va mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlashda samarali vosita hisoblanadi. ular o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi.

XULOSA: mobil ilovalar o'zbek adabiy tili ta'limida innovatsion pedagogik yondashuv sifatida raqamli ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mobil ilovalar, o'zbek adabiy tili, m-learning, kommunikativ kompetensiya, mobil ta'lim, innovatsion pedagogika, raqamli ta'lim

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

У. Абдурасулова, доцент, Наманганский государственный институт иностранных языков имени Исхокхона Ибрата, кандидат наук

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена теоретическим и практическим основам использования мобильных приложений в обучении узбекскому литературному языку. на основе зарубежных исследований рассматривается эффективность мобильных приложений в освоении языковых норм.

ЦЕЛЬ: цель исследования — интеграция мобильных технологий в процесс обучения узбекскому литературному языку для развития коммуникативной компетенции и расширения возможностей цифрового образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование опиралось на концепцию m-learning, использование мобильных приложений для интерактивных упражнений, адаптивных заданий и обратной связи в реальном времени. применялись методы теоретического анализа и практического наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что мобильные приложения способствуют развитию речевой компетенции, освоению литературных норм и поддержке самостоятельного обучения. они повышают мотивацию учащихся и обеспечивают индивидуализацию образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: мобильные приложения являются инновационным педагогическим инструментом, способствующим развитию цифрового образования, формированию коммуникативной компетенции и повышению эффективности обучения узбекскому литературному языку.

Ключевые слова: мобильные приложения, узбекский литературный язык, мобильное обучение, коммуникативная компетенция, мобильное образование, инновационная педагогика, цифровое образование

THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN THE TEACHING OF THE CURRENT UZBEKISTAN LITERARY LANGUAGE

U. Abdurasulova, Associate Professor, Namangan State Institute of Foreign Languages named after Is'hoqkhon Ibrat, PhD

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical and practical foundations of using mobile applications in teaching the Uzbek literary language. based on foreign research, the effectiveness of mobile apps in mastering linguistic norms is discussed.

PURPOSE: the aim of the study is to integrate mobile learning tools into Uzbek literary language education to foster communicative competence and expand opportunities for digital learning.

MATERIALS AND METHODS: the study explored m-learning concepts, interactive exercises via mobile apps, adaptive tasks, and real-time feedback mechanisms. theoretical analysis and practical observation methods were applied.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that mobile applications effectively support the development of communicative competence, mastery of literary norms, and independent learning. they also enhance student motivation and enable individualized learning.

CONCLUSION: mobile applications serve as an innovative pedagogical approach in Uzbek literary language education, contributing to digital learning development, communicative competence formation, and improved teaching effectiveness.

Keywords: mobile applications, Uzbek literary language, m-learning, communicative competence, mobile education, innovative pedagogy, digital education

O‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘-e‘tiborini tubdan oshirish, yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an‘ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to‘laqonli joriy etishni ta‘minlash, o‘zbek tilini o‘rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o‘zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Jumladan:

mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanishga erishish;

ta‘lim tashkilotlarida davlat tilini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish;

davlat tilining sofliqini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish;

davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta‘minlash;

davlat tilining xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini oshirish, bu borada xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish;

mamlakatimizda istiqomat qiladigan barcha millat va elatlar tillarini rivojlantirish maqsadida keng va teng imkoniyatlar hamda ularga davlat tilini o‘rganish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish[1].

Ushbu yo‘nalishlarning har biri bevosita ta‘lim tizimi bilan bog‘liq bo‘lib, ayniqsa, “davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvi” masalasi o‘zbek adabiy tili ta‘limida raqamli vositalardan foydalanish zaruriyatini to‘liq asoslab beradi. Shu boisdan zamonaviy ta‘lim vositalarini, xususan, mobil ilovalarni o‘zbek adabiy tili o‘qitishga joriy etish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mobil ilovalar o‘quv materiallarini qulay va tezkor tarzda yetkazib berish vositasi sifatidagina emas, balki interaktiv o‘qitish, bilimlarni nazorat qilish va o‘zlashtirishni baholashning samarali vositasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mobil ilovalar (inglizcha: Mobile app) – bu smartfon, planshet yoki boshqa turdagi mobil qurilmalarda ishlash uchun maxsus ishlab chiqiladigan dasturiy ta‘minot bo‘lib, u ma‘lum operatsion tizim (iOS, Android, Windows Phone va boshqalar) platformasiga moslashtirilgan bo‘ladi. Aksariyat mobil ilovalar qurilmalarga oldindan o‘rnatilgan holda keladi yoki foydalanuvchilar tomonidan App Store, Google Play kabi raqamli dastur do‘konlaridan bepul yoki pullik tarzda yuklab olinadi. Dastlab bunday ilovalar foydalanuvchilarga elektron pochta xabarlarini tez va qulay tarzda ko‘rish imkonini yaratgan. Biroq vaqt o‘tishi bilan ularning funksional imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Bugungi kunga kelib mobil ilovalar nafaqat aloqa vositasi, balki onlayn muloqot, videokontent tomosha qilish hamda internetdan foydalanish uchun ham keng qo‘llanilmoqda[2].

Mobil ilovalar va ularni ta'limda qo'llash masalalari so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilarning diqqatini tortmoqda. J.J.Atamuradov va S.S.Salimovning "Mobil ilovalar yaratish" o'quv qo'llanmasida[3] mobil ilovalarning texnik asoslari, Android va iOS operatsion tizimlarida ilovalar ishlab chiqish metodologiyasi batafsil yoritilgan. Qo'llanmada ta'kidlanganidek, mobil ilovalarni ishlab chiqish axborot texnologiyalarining tez rivojlanayotgan sohasi bo'lib, bugungi kunda Android operatsion tizimiga asoslangan faol qurilmalar soni oshgan. Ushbu manba mobil ilovalarning texnik imkoniyatlarini, jumladan, foydalanuvchi interfeysi komponentlari, ma'lumotlarni qayta ishlash va tarmoq so'rovlarini boshqarish usullarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etdi. M.A.Farmonovanning "Mobil ilovalar asosida ta'lim tizimini takomillashtirish: innovatsiyalar va perspektivlar" maqolasida mobil texnologiyalarning ta'lim tizimiga ta'siri keng yoritilgan. Tadqiqotda ta'kidlanishicha, mobil ilovalarning interaktiv darslar, moslashtirilgan kontent va tezkor fikr-mulohazalar kabi innovatsion xususiyatlari ta'lim oluvchilarga yanada samaraliroq o'rganish imkonini beradi. Maqolada ta'lim tizimini takomillashtirishning beshta asosiy komponenti – kontentni shaxsiylashtirish, interfaol ta'lim usullari, vizualizatsiya va animatsiya, tezkor fikr-mulohazalar hamda kengaytirilgan haqiqat (AR) va virtual haqiqat (VR) texnologiyalaridan foydalanish ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, mobil ilovalar orqali o'rganishning an'anaviy usullarga nisbatan mavjudlik va moslashuvchanlik, interaktivlik va faollik, individuallashtirish, tezkor qayta aloqa hamda resurslarning xilma-xilligi kabi asosiy afzalliklari ko'rsatib o'tilgan[4]. M.B.Axadovanning "Mobil ilovalar ishlab chiqish turlari va o'quv jarayonida foydalanishga qo'yiladigan talablar" maqolasida ta'kidlanganidek, mobil ilovalar ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishi uchun bir vaqtning o'zida pedagogik, texnik va metodik jihatlardan muayyan talablarga javob berishi zarur. Pedagogik talablar qatorida o'quv dasturiga muvofiqlik, mustaqil va faol o'rganishni rag'batlantirish, yoshga mos interfeys va kontent talablari alohida ko'rsatib o'tilgan. O'zbekistonda ham bir qator milliy platformalar mavjud bo'lib, ular ta'lim sohasida mobil texnologiyalarni joriy etishga xizmat qilayotganligi qayd etilgan [5].

Bundan tashqari, U.Abdurasulovanning "O'zbek adabiy tili ta'limida talabalarning o'z-o'zini baholash kompetensiyasini rivojlantirish" maqolasida raqamli platformalar, interaktiv o'quv vositalari va elektron portfolio yondashuvining talabalarda o'z-o'zini baholash kompetensiyasini rivojlantirishdagi samaradorligi ilmiy jihatdan isbotlangan[6]. Mazkur fikrlar o'zbek adabiy tili ta'limida mobil ilovalardan foydalanishning nazariy poydevorini yanada mustahkamlaydi. Zero, mobil ilovalar ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi: talaba o'z nutqiy faoliyatini adabiy til me'yorlari asosida mustaqil tahlil qiladi, xatolarini aniqlaydi, tezkor fikr-mulohaza oladi va o'z o'quv jarayonini ongli ravishda boshqaradi. Shu ma'noda o'z-o'zini baholash kompetensiyasi va mobil o'rganish (MALL) konsepsiyasi o'zaro uyg'un bo'lib, ikkalasi ham talabaning passiv bilim oluvchidan faol o'quv subyektiga aylanishiga zamin yaratadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Zamonaviy mobil ilovalarning eng muhim xususiyatlaridan yana biri – bu ta'lim mazmunini har bir talabaning individual ehtiyojlari va bilim darajasiga moslashtirishning

noyob imkoniyatiga ega ekanligidir. Ushbu jarayon talabalarning o'zlashtirishi va qiziqishlarini tahlil qilish, ularga individual tavsiyalarini berish orqali amalga oshiriladi. Negaki, har bir talabaning qobiliyatlari, bilim darajasi, o'rganish uslubi va qiziqishlari sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Individual tavsiyalar va topshiriqlar ushbu farqlarni hisobga olish imkonini beradi va har bir talabani o'z darajasi hamda ehtiyojlariga mos keladigan material bilan ta'minlaydi.

Bundan tashqari, mobil ilovalar va interfaol o'qitish usullari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, mobil ilovalar ko'pincha turli interaktiv ta'lim yondashuvlarini amalga oshirish uchun samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Jumladan, mobil ilovalar ko'pincha o'yin va boshqotirmalarni interaktiv o'rganish vositasi sifatida qo'llaniladi. Ushbu o'yinlar talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish va o'quv jarayonini qiziqarli tus olishiga xizmat qiladi. Mobil ilovalar talabalarga o'z bilimlarini sinab ko'rish imkonini beradi. Sinovni tugatgandan so'ng ilova noto'g'ri javoblar uchun darhol fikr-mulohaza va tushuntirishlar berib, talabaning xatolarini bartaraf etishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda, mobil ilovalar interaktiv video va audio darslarga kirish imkonini beradi. Bu orqali talabalar munozaralarda faol ishtirokchi sifatida qatnasha oladilar, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali qiladi.

Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limida mobil ilovalardan foydalanish talabalarda leksik boylikni kengaytirishda, imlo va grammatika mashqlarini tashkil etishda, og'zaki nutq va talaffuzni baholashda, gamifikatsiya orqali o'zbek adabiy tilini o'rganishga nisbatan ichki motivatsiyani oshirishda yordam beradi. Al asosidagi mobil ilovalar talabalar yozgan matnlarini o'zbek adabiy tili uslubiy me'yorlari nuqtai nazaridan tahlil qilib, rasmiy, ilmiy va so'zlashuv uslublari o'rtasidagi farqlarni ko'rsatadi.

O'zbek adabiy tili ta'limida mobil ilovalarni tizimli joriy etish uchun quyidagi uch bosqichli model taklif etiladi:

darsga tayyorgarlik: talaba darsdan oldin mobil ilova orqali yangi mavzu leksikasini, imlo qoidalarini yoki grammatik me'yorlarni mustaqil o'rganadi. Intervalli takrorlash tizimi yangi so'z va qoidalarni optimal vaqtda takrorlab, eslab qolish samaradorligini oshiradi.

darsda qo'llash: o'qituvchi mobil ilovalardan dars jarayonida ham foydalanadi: Kahoot! yoki Quizlet kabi platformalar orqali o'zbek adabiy tili me'yorlari bo'yicha interaktiv test o'tkazadi, talabalar esa o'z smartfonlari orqali ishtirok etadi.

mustaqil amaliyot: talaba darsda o'rganilgan adabiy til me'yorlarini mobil ilovada mustaqil mashq qiladi, nutqiy topshiriqlarni bajaradi va o'z natijalarini kuzatib boradi. Si asosidagi ilova xatolarni darhol ko'rsatib, individual tavsiyalar beradi.

Ushbu model o'zbek adabiy tili ta'limini dars vaqti bilan cheklab qolmaydi va talabaning kunlik hayotiga singdirilgan, uzluksiz o'quv jarayonini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbek adabiy tili ta'limida mobil ilovalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari xorijiy tadqiqotlar va o'zbek tilshunosligiga oid tadqiqotlarda ham mustahkam asoslangan. MALL konsepsiyasi konstruktivizm, kommunikativ kompetensiya va o'z-

o'zini boshqarib o'rganish nazariyalariga tayanib, o'zbek adabiy tili me'yorlarini darsdan tashqarida ham faol o'zlashtirishning kuchli vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Xorijiy tadqiqotlar ham mobil ilovalarning leksik boylikni kengaytirish, imlo savodxonligini oshirish, talaffuz me'yorlarini mashq qilish va o'quv motivatsiyasini yuksaltirish kabi yo'nalishlarda yuqori samaradorligini isbotlagan. O'zbek tilshunosligi sohasidagi izlanishlar esa bu tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish zarurligini ko'rsatib, ona tili ta'limida raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab bermoqda.

Mobil ilovalar orqali talabalar istalgan joy va vaqtda o'zbek adabiy tili me'yorlarini o'rganish, mustaqil ravishda bilimlarini mustahkamlash va o'z savodxonlik darajasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv topshiriqlar, gamifikatsiya elementlari – ball to'plash, daraja oshirish, reyting tizimi hamda vizual materiallar o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, testlar va mashqlar yordamida talabalar o'z xatolarini o'z vaqtida aniqlab, ularga tahliliy yondashuv asosida ishlash imkoniga ega bo'ladilar.

Shunday qilib, hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limida mobil ilovalardan foydalanish nafaqat o'quv jarayonining sifati va samaradorligini oshiradi, balki talabalarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga ham zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6084-son Farmoni.
2. Axadova M.B. Mobil ilovalar ishlab chiqish turlari va o'quv jarayonida foydalanishga qo'yiladigan talablar // Central Asian Journal of Academic Research, 2025. – Vol. 3, № 9. – B. 246.
3. Atamuradov J.J., Salimov S.S. Mobil ilovalar yaratish. – Buxoro: BUXORO DETERMINANTI, 2024. – 176 b.
4. Farmonova M.A. Mobil ilovalar asosida ta'lim tizimini takomillashtirish: innovatsiyalar va perspektivlar // Eurasian Journal of Academic Research, 2024. – Vol. 4, № 4. – B. 101–107.
5. Axadova M.B. Mobil ilovalar ishlab chiqish turlari va o'quv jarayonida foydalanishga qo'yiladigan talablar // Central Asian Journal of Academic Research, 2025. – Vol. 3, № 9. – B. 245-251.
6. Abdurasulova U. O'zbek adabiy tili ta'limida talabalarining o'z-o'zini baholash kompetensiyasini rivojlantirish // Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar, 2026. – Vol. 8, № 4. – B. 780-784.